

Дискурсология и генристика

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.19616379

Ш. Гуань © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук Д. В. Колесова)

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Когнитивное моделирование в современном лингвистическом исследовании играет ключевую роль в изучении восприятия, обработки и использования языковой информации. В данной статье автор обсуждает основные понятия терминов «модель» и «моделирования» и основные процедуры метода когнитивного моделирования. Приводятся примеры исследований, где когнитивное моделирование применялось для анализа языковых изменений и принятия решений в использовании языка. Когнитивное моделирование остается актуальным и значимым направлением исследований в лингвистике, обогащая наше понимание языка, его эволюции и взаимосвязи с когнитивными процессами.

Ключевые слова: модель, моделирование, когнитивное моделирование, языковые изменения.

В настоящее время моделирование используется как метод исследования в разнообразных научных направлениях, таких как математика, геометрия, физика, химия, социология, экономика, биология, и во многих других естественных и гуманитарных науках. Современная лингвистика проявляет больший интерес к изучению когнитивных процессов в языковой коммуникации. Когнитивное моделирование широко используется в современной лингвистике как важный инструмент для вербализации когнитивных процессов.

Для понимания термина «моделирование» необходимо уточнить, что такое «модель». Модель — это имитация какого-нибудь объекта или явления, а моделирование рассматривается как процесс и метод создания модели.

Термин «модель» был впервые использован в области математики в конце XIX века Е. Бельтрами и Ф. Клайном, также Г. Фреге и Б. Рассел употребляли данный термин при изучении математической логики. Стоит отметить, что математическое значение термина «модель» диаметрально противоположно ее более позднему значению, особенно в лингвистике [А. Ф. Лосев, 2004].

В середине XX века термин «модель» употреблен З. Хэррисом для описания разницы методологических приемов лингвистов (1944 г.) и результатов исследований Э. Сэпира (1951 г.). В 1954 году лингвист С. Хокетт использовал этот термин в применении к грамматике. Он понимает «модель» так: обобщённая и формализованная структура или процесс тех или иных фактов языка. Однако в 1957 году лингвист В. Эттингер уже подчёркивает, что модель не только воспроизводит действительность, но и воздействует обратно на эту действительность. В 1960 году В. Ингве распространяет это понятие с конкретного языка на общий лингвистический механизм [5, 2004]. Все вышеперечисленные понимания термина «модель» закладывают основу для использования моделирования в качестве исследовательского метода в лингвистике.

Термин «модель» широко использован в различных значениях, несмотря на обычное требование однозначности к термину. Далее рассмотрим понимания «модели» в различных отраслях лингвистики:

В общем языкознании модель — это «1. Закономерное расположение последовательностей сегментных и сверхсегментных элементов в сложных языковых единицах, определяемое в речи <...> *Модель морфологическая, Модель предложения* <...>; 2. Присущая данному языку парадигматическая схема элементов его структуры,

<...> являющаяся основой моделирования языка как одного из методов его изучения. *Модель фонемная, Модель порождающая* <...>» [1, с. 230].

В психолингвистике «моделью» понимается «мысленно представляемая система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [3, с. 35]. Например, модель производства речи.

Модель в социолингвистике связана с моделированием коммуникативного акта при решении вопроса «что при этом происходит, как и почему». Попытка ответить на поставленные вопросы выразились в создании ряда моделей, таких как модель порождения текста, модель восприятия текста, модель коммуникативного акта [7, с. 94–95].

В когнитивной лингвистике «модель» использована при описании концептов. Под этим термином понимается «определённый стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт и знания о мире» [8, с. 21]. Когнитивная модель является предметом исследования когнитивной лингвистики, её можно рассматривать как «основной механизм, обеспечивающий обработку и хранение информации о мире в сознании человека» [6, с. 58].

Итак, «модель» и «моделирование» становятся неотъемлемой частью в современных лингвистических исследованиях. Однако из-за их широкого использования возникли разногласия по поводу определения значения основного термина. Кроме того, еще предстоит решить основные вопросы, касающиеся сущности моделирования, перспектив его применения, и также определения статуса и границ описания моделируемых объектов.

Термин «моделирование» в лингвистическом исследовании выступает как «научный прием, состоящий в схематическом воспроизведении объекта, либо не поддающегося непосредственному наблюдению, либо отличающегося большой сложностью» [1, с. 230]. Следует отметить, что с точки зрения когнитивной лингвистики термин «модель» имеет особое значение, поскольку является важным понятием, тесно связанным со спецификой когнитивных структур, изучаемых в рамках данной области. В частности, речь идет о некоторых базовых понятиях, таких как «концепт», «картина мира», «фрейм», «пропозиция» и т. д., каждое из которых представляет собой определенную структурированную модель знания [7, с. 96].

Современная лингвистика продвигается вперед с помощью различных методов и подходов, и одним из наиболее перспективных из них является когнитивное моделирование. Многоаспектный и динамический характер анализа языковых явлений заставляет учитывать средства когнитивного моделирования. Этот подход представляет собой мощный инструмент для понимания того, как люди обрабатывают и интерпретируют язык, основываясь на когнитивных процессах, которые лежат в основе нашего восприятия и понимания мира вокруг нас.

Когнитивное моделирование является аналитическим подходом, который рассматривает сходства и различия во влиянии множества факторов на объект управления и сосредоточен на определении силы и направления воздействия этих факторов на перевод объекта управления в целевое состояние. Методика когнитивного моделирования предполагает существование определённой последовательности действий и заключается в классификации соответствующей среды рассматриваемой проблемы на внешнюю и внутреннюю. Когнитивное моделирование в основном используется для быстрого ответа на вопрос «Что будет, если ...?», «Что надо сделать, если ...?», с помощью «выявления факторов и их взаимовлияний в складывающейся слабо детерминированной и неустойчивой ситуации, где на динамику процесса решения задач оказывают большое влияние люди, а постановка задачи чаще всего является обратной и некорректной» [4, с. 76–77].

Основная идея когнитивного моделирования в лингвистике заключается в том, что языковые структуры и семантика отражают наши когнитивные процессы. То есть язык не просто отражает мир, но и отражает способы, которыми мы воспринимаем и организуем информацию в нашем уме. Этот подход позволяет лингвистам исследовать,

как мы используем язык для выражения своих мыслей, как мы формируем представления о мире и какие когнитивные стратегии используются при обработке языка.

Одной из ключевых областей применения когнитивного моделирования в лингвистике является изучение метафоры. Метафоры не только украшают нашу речь, но и отражают наши представления о мире. Когнитивные лингвисты исследуют, какие метафоры мы используем для выражения абстрактных концепций (например, "время — это деньги") и как эти метафоры формируют наше понимание окружающего мира. Ее конструкция обычно состоит из трех отдельных компонентов, в первую очередь, абстрактные схемы образов, являющиеся результатом осмысления человеком его телесной организации и опыта воздействия с физическими объектами окружающего мира. Во-вторых, это концептуальные метафоры, которые связывают абстрактные области существования с чувственным воспринимаемым когнитивными фрагментами. Наконец, эти метафоры могут быть лингвистическими по форме, что раскрывает потенциальный спектр концептуальных метафор [2]. В настоящее время исследование метафорического моделирования распространено, например, метафорическое исследование в рамках языковой картины мира [8], метафорическое моделирование концепта в англоязычном медиатексте [9], метафорическое моделирование образа политика в политическом медиадискурсе [11] и др.

Еще одним важным направлением исследований с использованием когнитивного моделирования является анализ когнитивных аспектов языковых изменений и языковой эволюции. Когнитивное моделирование может быть эффективным средством усвоения знания. Хорошо известно, что усвоение знаний — комплексный процесс, включающий в себя ряд аспектов, таких как восприятие знаний, их ментальное представление и включение в индивидуальную концептуальную систему [10, с. 201]. Как меняется наше восприятие и использование языка со временем? Какие когнитивные факторы лежат в основе этих изменений? Эти вопросы помогают нам лучше понять не только языковую динамику, но и когнитивные механизмы, которые стоят за этими процессами. Используя теории когнитивной лингвистики, исследователь может попытаться понять, какие когнитивные процессы участвуют в том, как люди усваивают новые слова и начинают их использовать. Например, как они ассоциируют звуки с определенными значениями, как они запоминают эти слова, и какие факторы влияют на выбор определенного слова в конкретном контексте.

Вот несколько примеров исследований, где когнитивное моделирование применялось для анализа языковых изменений и процессов принятия решений в использовании языка:

1. Анализ использования новых лексических единиц. Исследования показывают, что когнитивное моделирование может быть использовано для изучения того, как люди начинают добавлять новые слова или выражения в свою речь после их появления в обществе. Это может включать исследование того, каким образом новые слова распространяются и становятся частью активного словаря говорящих.

2. Изучение эффектов контекста на языковые изменения. Исследования показывают, что когнитивное моделирование позволяет анализировать, как контекст влияет на языковые изменения. Например, как изменения в социокультурной среде или коммуникативной ситуации могут привести к изменениям в использовании языка.

3. Изучение эволюции грамматики. Исследователи применили когнитивное моделирование для анализа того, как происходит изменение грамматических конструкций в языках. Например, как новые формы глаголов или словообразовательные процессы появляются и распространяются в языке.

В заключение отметим: когнитивное моделирование открывает новые горизонты для лингвистического исследования, позволяя нам лучше понимать связь между языком, мышлением и восприятием. Этот подход не только помогает нам расширить наше представление о том, как работает язык, но и дает возможность лучше понимать самих

себя и нашу культуру через призму языка и когнитивных процессов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. — М. : КомКнига, 2005. — 571 с.
2. Битокова С. Х. О механизме метафорического моделирования действительности / С. Х. Битокова // Когнитивные исследования языка: мат-лы Всеросс. науч. конф. (11-12 апреля 2013 г.) / отв. ред. вып. Л. А. Фурс. 2013. Вып. XIV. Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы. — С. 153-156.
3. Каримова Р. А. Семантико-структурная организация текста (на материале устных спонтанных и письменных текстов) / Р. А. Каримова. — Уфа: Башкирский университет, 1991. — 154 с.
4. Куприенко П. С. Теория систем: системный подход к моделированию ситуации в техносфере: учеб. пособие / П.С. Куприенко, Д.Д. Лапшин. — Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2012. — 105 с.
5. Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей / А. Ф. Лосев. — Изд-е 2-е. стереотип. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 296 с.
6. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие / В. А. Маслова. — Изд-е 5-е. — М.: Флинта; Наука, 2011. — 296 с.
7. Ремхе И. Н. Статус модели в лингвистических науках и ее реализация в когнитивном моделировании языка / И. Н. Ремхе // Вестник ЧелГУ. — 2007. — № 8. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/status-modeli-v-lingvisticheskikh-naukah-i-ee-realizatsiya-v-kognitivnom-modelirovanii-yazyka> (дата обращения: 04.03.2024).
8. Резанова З. И. Метафорическое моделирование в языковой картине мира (к обоснованию методов исследования) / З. И. Резанова, Д. А. Катунин, Н. А. Мишанкина // Вестн. Том. гос. ун-та. — 2003. — № 277. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskoe-modelirovanie-v-yazykovoy-kartine-mira-k-obosnovaniyu-metodov-issledovaniya> (дата обращения: 05.03.2024).
9. Трёмаскина О. А. Моделирование концепта ECONOMIC CONFLICT в англоязычном медиадискурсе : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.04 / Трёмаскина Олеся Александровна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»]. — Саранск, 2020. — 196 с.
10. Федотова О. С. Когнитивное моделирование как метод познания и изучения объекта в научных исследованиях / О. С. Федотова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов : Грамота, 2015. — № 4 (46) : в 2-х ч. Ч. II. — С. 199–202.
11. Хачмафова З. Р. Метафорическое моделирование образа политика в медиадискурсе / З.Р. Хачмафова, Н.В. Погребняк // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. — 2018. — No 4 (227). — С. 112–116.

Поступила в редакцию 25.02.2024 г.

S. Guan

COGNITIVE MODELING IN CONTEMPORARY LINGUISTIC RESEARCH

Cognitive modeling plays a pivotal role in the study of perception, processing, and utilization of language information in contemporary linguistic research. This article discusses the fundamental concepts of "model" and "modeling" as well as the key aspects of the cognitive modeling method. Examples of research are provided where cognitive modeling has been utilized to analyze language changes and decision-making in language use. Cognitive modeling remains a relevant and significant direction of study in linguistics, enriching our understanding of language, its evolution, and its relationship with cognitive processes.

Key words: model, modeling, cognitive modeling, language changes.

Гуань Шуян

Санкт-Петербургский государственный университет.

Аспирант.

E-mail: sygbi97825@gmail.com

Guan Shuyang

Saint-Petersburg State University

Postgraduate student.

E-mail: sygbi97825@gmail.com

Колесова Дарья Владимировна

Кандидат филологических наук.

Санкт-Петербургский государственный университет.

Доцент кафедры русского языка как иностранного.

E-mail: d.kolesova@spbu.ru

Kolesova Daria Vladimirovna

Candidate of Philology.

Saint Petersburg State University.

Associate Professor of the Department of Russian as a Foreign Language.

E-mail: d.kolesova@spbu.ru